

Karakteristik seorang wirausahawan yang memicu keberhasilan sebuah usaha.

Yeti novita purnama sari

2010128120011

Email : 2010128120011@mhs.ulm.ac.id

Program studi Pendidikan IPS. Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan. Universitas lambung mangkurat. Banjarmasin 2022

Abstrak

Seseorang yang memiliki kemauan berusaha biasanya diawali dengan adanya suatu tantangan. Kewirausahaan diawali dengan tantangan sebagai aksioma . ada tantangan, maka ada usaha untuk berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Dengan adanya tantangan tersebut, seseorang akan berpikir kreatif untuk melahirkan ide ide, gagasan gagasan, serta dorongan untuk berinisiatif. Pada hakikatnya manusia berkembang dari pengalaman, belajar dan berpikir. Ide kreatif dan inovatif seorang wirausahawan kadang kala muncul melalui proses tiruan dan duplikasi yang kemudian berkembang menjadi proses pengembangan, dan berujung pada proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda atau disebut dengan inovasi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh berbagai factor yang berasal dari diri pribadi, Pendidikan, pengalaman maupun dari lingkungan.

Seseorang bisa menjadi wirausahawan yang sukses karena menyukai tantangan, berpikir kreatif, melakukan usaha yang inovatif, dan menghadapi resiko. adapun karakteristik dari seorang yang berjiwa usahawan salah satu diantaranya adalah mempunyai mimpi yang jelas yang merupakan visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut. Selanjutnya wirausaha memiliki sifat ketegasan dalam artian tidak mengulur ulur waktu dalam mengambil keputusan, kecepatan dapat dianggap sebagai kunci kesuksesan. Seorang wirausahawan juga bisa menentukan suatu Tindakan dan melakukannya secara cepat dan tepat. Memiliki ketetapan hati atau mengimplementasikan usaha dengan komitmen total bahkan tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan tentang karakteristik seorang wirausahawan yang memicu keberhasilan usahanya sendiri.

Kata kunci : Wirausaha, karakteristik, peluang

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi juga pada kemampuan, kemauan, dan semangat sumber daya manusia sebagai aset utama dan paling berharga dalam mewujudkan potensi bangsa khususnya Indonesia. Indonesia merupakan negara jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak itu tidak diimbangi dengan jumlah wirausahawan.

Motivasi Sebagian besar penduduk Indonesia untuk berwirausaha relative rendah. Memiliki profesi sebagai wirausahawan pada umumnya merupakan satu pilihan akhir yang sifatnya hanya sementara dikatakan sebagai pilihan akhir karena sebelum mengambil keputusan untuk berwirausaha. Mereka telah menemukan berbagai kesulitan pada pilihan lain. Dikatakan *sementara* karena mereka akan meninggalkan aktifitas usahanya pada saat mendapatkan pekerjaan lain yang dianggapnya layak.

Untuk Menjadi wirausaha yang menciptakan suatu produk tidak hanya orang yang harus berpendidikan tinggi, tetapi orang yang mempunyai tekad dan kesungguhan. Seperti yang dikatakan oleh ahli ekonomi Stephen Leachock “Tidak ada salahnya bermimpi, itulah yang membuat kebanyakan dari kita bertahan, tetapi mimpi saja tidak cukup”, Yang perlu diketahui menjadi wirausaha bisa berasal dari bangku sekolah, pengalaman kerja, atau cuma berawal dari sekedar hobi atau hanya mungkin dari pelatihan yang diikuti dan ditekuni, Tidak ada bisnis besar tanpa usaha yang dapat bertahan sampai sekarang, yang tidak dimulai dari usaha kecil.

Banyak sekali permasalahan dalam berwirausaha, salah satu diantaranya adalah tentang banyaknya masyarakat yang berminat untuk berwirausahaan hanya pada suatu bidang tertentu. Sangat disayangkan terkadang tidak memiliki pengalaman dalam berwirausaha dalam bidang yang digeluti hal ini dapat juga ditemukan alternatif atau solusi yaitu dengan bekerja atau magang terlebih dahulu pada bidang yang sesuai dengan minat usaha. Misalnya seseorang yang berminat membuka usaha pangkas rambut dapat mencari pengalaman dengan bekerja dahulu ditempat usaha pangkas rambut milik orang lain, yang kedua mengajak orang lain yang sudah berpengalaman yang mana orang yang diajak bukan hanya berpegalaman saja kaan tetapi terbukti sukses pada bidang usaha tersebut, yang ketiga menggali ilmu pengetahuan sebanyak mungkin dari orang yang sudah berpengalaman dan sukses. Banyak cara yang daapt ditempuh, misalkan membaca bukunya,

mengikuti seminarnya, mewawancarai tokoh tersebut serta orang dekatnya, menonton penayangan DVD nya, dan bahkan mempelajari auto biografinya.

Metode penulisan

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur dengan membaca referensi dari beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang kemudian dilakukan dengan pengumpulan data-data dari hasil bacaan untuk memperoleh hasil tentang berwirausaha. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari permasalahan yang akan diteliti, sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah bentuk praktik berwirausaha bagi mahasiswa yang dilakukan selama pembelajaran membuka bimbingan belajar di lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kelebihan dari praktik berwirausaha secara daring adalah mahasiswa mampu menciptakan sebuah peluang bisnis serta mudah melakukan kontrol terhadap usaha yang sedang dijalankan, sedangkan kelemahannya adalah dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan perlu melakukan kontrol terhadap usaha yang dilakukan mahasiswa secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan jalannya usaha dan kemajuan usaha.

Pembahasan

Pengertian wirausahawan menurut Peter F. Drucker mengungkapkan bahwa wirausahawan adalah orang yang selalu mencari perubahan, menanggapi dan memanfaatkannya sebagai peluang. Sementara menurut pendapat lain dari William D. Bygrave menyampaikan bahwa wirausahawan merupakan seseorang yang mencari peluang dan menciptakan organisasi untuk mengajarnya. Berdasarkan pengertian menurut ungkapan dua tokoh tersebut dapat dipahami bahwa wirausahawan merupakan orang yang dinamis senantiasa mencari peluang dan memanfaatkannya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah.

Adapun karakteristik wirausahaan menurut William D. Bygrave mengungkapkan bahwa ada sepuluh karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Diantaranya adalah mempunyai mimpi yang jelas yang merupakan visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut. Selanjutnya wirausaha memiliki sifat ketegasan dalam artian tidak mengulur-ulur waktu dalam mengambil keputusan, kecepatan dapat dianggap sebagai kunci kesuksesan. Seorang wirausahawan juga bisa menentukan suatu tindakan dan

melakukannya secara cepat dan tepat. Memiliki ketetapan hati atau mengimplementasikan usaha dengan komitmen total bahkan tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Memiliki dedikasi total terhadap usahanya, bila dianggap perlu ia akan mengesampingkan hubungan dengan keluarga dan temannya sebab kerja keras tidak mengenal lelah. Mencintai usaha mereka sehingga efektif dalam menjual produk bagi kemajuan usahanya. Selanjutnya wirausahawan juga memiliki sifat kritis dan melakukan perincian dalam berbagai hal yang menyangkut usahanya. Wirausahawan juga bisa bertanggung jawab atas nasib dirinya dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dan bisa menjadikan uang itu sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Serta wirausahawan juga bisa mendistribusikan atau mendelegasikan Sebagian dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain.

Pengertian wirausaha yang kedua adalah kemampuan dan kemauan nyata seorang individu dalam maupun luar organisasi yang ada untuk menemukan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Selain itu wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Dalam dunia usaha untuk menciptakan kualitas yang baik tidaklah mudah, banyak pengusaha yang memang menggunakan strategi yang baik untuk kualitas produknya, terkadang banyak pula yang menggunakan strategi yang merugikan banyak orang.

Dalam hal ini terdapat Keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha yang faktanya pasti ada, sebab apapun yang menjadi pilihan profesi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan dihadapkan dengan dua sisi yang saling bertentangan berupa keuntungan dan kerugian masing masing. Adapun keuntungan menjadi seorang wirausahawan adalah nantinya dapat memiliki posisi ganda, yaitu sebagai pemilik usaha sekaligus memimpin usaha tersebut. Sehubungan itu maka pendapatan secara finansial akan memperoleh dua sumber juga, yaitu baik keuntungan sebagai pemilik usaha maupun gaji sebagai direktur yang bertanggung jawab atas semua aktivitas usaha. Satu diantaranya juga memiliki kepuasan, tidak di perintah orang lain, berhak mengambil keputusan, dapat memilih jenis usaha sendiri, mempunyai kesempatan berjiwa sosial.

Dan untuk kerugian apabila menjadi wirausahawan adalah jam kerja Panjang dan tidak pasti maksudnya adalah sebagai wirausahawan harus bekerja diperusahaan sendiri tentunya dengan jam kerja Panjang dan cenderung tidak pasti. Selanjutnya kerugiannya juga dengan

pendapatan yang tidak pasti. Menanggung resiko, sebab keberhasilan dan kegagalan perusahaan sangat dipengaruhi oleh wirausahawan. Sering terlibat masalah keuangan sebab seorang wirausahawan harus selalu memutar otak, banyak masalah yang harus dihadapi dalam operasi perusahaan. dan harus mampu mengalokasikan uang yang ada untuk berbagai kepentingan.

Menumbuhkembangkan kewirausahaan merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan diantaranya adalah :

- Kewirausahaan dijadikan pelajaran atau mata kuliah wajib, yang mana jiwa kewirausahaan dapat dimiliki seseorang sebagai bakat pembawaan sejak lahir. Jiwa kewirausahaan juga dapat dibentuk dari proses Pendidikan dan pengalaman.
- Mengubah paradigma lama dimasyarakat tentang wirausaha, maksudnya adalah banyak masyarakat yang menilai lebih tinggi terhadap status orang yang bekerja dari pada berwirausaha. Setelah menyelesaikan Pendidikan, mayoritas masyarakat akan mencari pekerjaan. Dan beranggapan bahwa orang yang terhormat adalah yang memiliki pekerjaan tetap. Dan sebaliknya mereka menganggap rendah atau bahkan sebagai pengangguran terhadap orang yang membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Paradigma ini harus diubah atau diluruskan karena pada hakikatnya kewirausahaan itu adalah pehlawan pembangunan.
- Pemerintah sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada wirausahawan, sebab wirausahawan berjasa dalam perekonomian, mereka membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi efek negatif dari masalah masalah social. Penghargaan ini tentunya tidak diartikan dalam bentuk uang, tetapi dukungan yang luas terhadap munculnya berbagai sector usaha dari masyarakat.
- Meningkatkan nilai tambah atas kekayaan alam Indonesia, Kekayaan alam tersebut tidak akan ada artinya jika tidak mampu dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai guna sumber potensi alam tersebut.
- Melakukan pemerataan pembangunan secara merata, tentunya bukan slogan lagi tentang pemerataan pembangunan yang diperlukan. Akan tetapi yang lebih penting dan ditunggu masyarakat adalah realisasi secara konkrit atas semua konsep dan slogan slogan tersebut.
- Adanya jaminan perlindungan atas usaha dan karya cipta.

Ada factor penghambat dan keberhasilan kewirausahaan, Factor pendorong keberhasilan kewirausahaan. Pertama, Kemampuan dan kemauan, orang yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi banak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan akan tetapi tidak memiliki kemampuan, sikap keduanya tidak akan menjadi wirausahawan sukses, sebaliknya orang yang memiliki kemauan dan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Kedua, tekad yang kuat dan kerja keras, orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tetapi memiliki kemampuan bekerja keras dengan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, maka sikap keduanya tidak akan membuat seorang wirausahawan sukses. Yang ketiga, kesempatan dan peluang juga menjadi kunci pendorong keberhasilan berwirausaha. Ada solusi ada peluang, sebaliknya juga tidak ada solusi tidak akan pula ada peluang. Dan adanya peluang itu disiptakan oleh kita sendiri bukan mencari variasi menunggu yang datang kepada kita.

Sedangkan factor yang memicu seorang wirausahawan itu terhambat adalah: Pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha yang merupakan factor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan Teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengelola keuangan, agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, factor utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pemasukan dan pengeluaran secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan yang merupakan titik awal dari suatu kegiatan, sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam Pelaksanaan. Yang kelima lokasi yang kurang memadai, yang mana lokasi yang strategis merupakan factor keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam kurangnya pengawasan peralatan, pengawasan erat kaitanya dengan efisiensi dan efektivitas, kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan fasilitas perusahaan secara efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh adalah sikap yang kurang sungguh sungguh dalam melakukan usaha, sikap yang setengah setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan

gagal. Dengan sikap setengah hati ini kemungkinan terjadinya kegagalan menjadilebih besar. Terakhir ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu dan tidak monoton di situ situ saja.

Simpulan

Dari pemaparan materi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya wirausahawan merupakan orang yyang dinamis senantiasa mencari peluang dan memanfaatkanya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Adapun Karakteristik seorang wirausahawan yang memicu keberhasilan sebuah usaha diantaranya adalah mempunyai mimpi yang jelas yang merupakan visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut. Selanjutnya wirausaha memiliki sifat ketegasan dalam artian tidak mengulur ulur waktu dalam mengambil keputusan, kecepatan dapat dianggap sebagai kunci kesuksesan. Seorang wirausahawan juga bisa menentukan suatu Tindakan dan melakukannya secara cepat dan tepat. Memiliki ketetapan hati atau mengimplementasikan usaha dengan komitmen total bahkan tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Yang mana berirusaha juga tidak lepas dari factor keberhasilan dan juga terhambatya dalam proses berwirausaha.

Untuk membawa sebuah usaha pada kesuksesan, seorang wirausaha harus memiliki beberapa syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam landasan teori. Wirausaha berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan besarnya usaha yang dijalankan. Dan perlu diketahui juga bahwa Setiap usaha memiliki rintangannya sendiri dan cara penyelesaian yang berbeda.

Daftar Pustaka.

- Malau, A. G., Simanjuntak, H., Adrianto, A., Marina, N., & Ginting, K. (2021). Meningkatkan Keterampilan Wirausaha Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 396-399.
- Mawarny, E., Nurmasari, I., Anjani, S. R., Amalya, N. T., & Supriadi, H. (2021). Manajemen Meraih Sukses Sejati Dengan Berwirausaha Di Era Pandemi Pada Ibu-Ibu Pkk Rt 02 Rw 04 Rangkapan Jaya Baru Depok. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 54-60.
- Sagoro, E. M. WIRAUSAHA DAN WIRAUSAHAWAN SUKSES.
- Sudrajat, B. (2022). PENGEMBANGAN KEAHLIAN WIRAUSAHA UNTUK SANTRI PADA PONDOK PESANTREN. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 5(1), 83-98.
- Titin, R., & Sartono, S. PENGARUH KARAKTER WIRAUSAHA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA MELALUI LITERASI KEUANGAN.
- Wahyudi, K. D. (2018). KARAKTERISTIK WIRAUSAHAWAN SUKSES. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 12(1).